

Avaliação das percepções e do conhecimento acerca dos cuidados com os pés em pacientes portadores de diabetes mellitus assistidos em um hospital público de Minas Gerais

(Evaluation of perceptions and knowledge regarding foot care in patients with diabetes mellitus receiving treatment at public hospital in Minas Gerais)

Camila Rezende Goulart

Acadêmica de medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil

• ORCID: 0009-0008-8121-3097

Carolina Ker Soares Carvalho

Acadêmica de medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil

• ORCID: 0009-0009-3154-2893

Cíntia Horta Rezende

Docente da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil

• ORCID: 0000-0003-2223-1988

Mônica Maria Teixeira

Docente da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil

• ORCID: 0000-0001-9655-7353

Article Info

Received: 09 July 2025

Revised: 4 August 2025

Accepted: 4 August 2025

Published: 4 August 2025

Corresponding author:

Camila Rezende Goulart

Acadêmica de medicina da
Faculdade Ciências Médicas de
Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-
Brasil

ORCID: 0009-0008-8121-3097

camilargoulart2503@gmail.com

Palavras-chave:

Autocuidado, Diabetes Mellitus, Pé diabético, Prevenção Secundária, Sinais e sintomas.

RESUMO

Introdução: A neuropatia periférica (NP) e a doença vascular periférica (DVP) são complicações do diabetes mellitus (DM). Elas manifestam-se pela perda de sensibilidade e perfusão inadequada dos membros inferiores, favorecendo a infecção e ulceração tecidual. Nesse contexto, a adoção de medidas preventivas e o controle de fatores predisponentes tornam-se essenciais. **Objetivo:** Verificar o conhecimento dos pacientes assistidos em um hospital público de Minas Gerais acerca dos cuidados com os pés e das medidas preventivas do pé diabético. **Método:** Trata-se de um estudo transversal e descritivo, através da coleta de dados, a partir de respostas a um questionário, realizado com pacientes portadores de DM no período de dezembro de 2023 a dezembro de 2024. **Resultados:** Foram avaliados 199 pacientes com faixa etária de 21 a 90 anos. A maioria dos pacientes possuía DM tipo 2 (92%) e não realizava o controle glicêmico adequado (60%). A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) foi a principal comorbidade encontrada (69%), seguida de doenças cardiovasculares (29%) e doença renal crônica (13%). Acerca da percepção do autocuidado com os pés, 56% alegaram ser importante, 37% muito importante e 7% pouco importante. Esse parâmetro foi diretamente relacionado com o tempo de tratamento, controle glicêmico, HAS, higiene dos pés, orientações e exame médico dos pés. **Conclusão:** O conhecimento das medidas de controle glicêmico e de cuidado com os pés são primordiais para evitar o surgimento da NP e da DVP. Ressalta-se a importância da educação da população a respeito do DM e das suas complicações.

Keywords:

Self-care, Diabetes Mellitus, Diabetic foot, Secondary prevention, Signs and symptoms.

This is an open access article under the CC BY license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRACT

Introduction: Peripheral neuropathy (PN) and peripheral vascular disease (PVD) are complications of diabetes mellitus (DM). They manifest as loss of sensation and inadequate perfusion of the lower limbs, favoring infection and tissue ulceration. In this context, the adoption of preventive measures and the control of predisposing factors become essential.

Objective: To assess the knowledge of patients treated at a public hospital in Minas Gerais about foot care and preventive measures for diabetic foot. **Method:** This is a cross-sectional, descriptive study using data collection from responses to a questionnaire administered to patients with DM from December 2023 to December 2024. **Results:** 199 patients aged 21 to 90 years were evaluated. Most patients had type 2 DM (92%) and inadequate glycemic control (60%). Systemic Arterial Hypertension (SAH) was the main comorbidity found (69%), followed by cardiovascular disease (29%) and chronic kidney disease (13%). Regarding the perception of foot self-care, 56% reported it as important, 37% as very important, and 7% as somewhat important. This parameter was directly related to treatment time, glycemic control, SAH, foot hygiene, guidance, and medical examination of the feet.

Conclusion: Knowledge of glycemic control and foot care measures is essential to prevent the onset of PN and PVD. The importance of educating the population about DM and its complications is emphasized.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O diabetes mellitus (DM) é definido como um grupo de desordens metabólicas associadas a alterações na glicemia, desencadeadas pela secreção insuficiente de insulina ou pela resistência insulínica nos tecidos periféricos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a prevalência de diabetes mellitus (DM) apresentou um aumento expressivo, com uma estimativa atual de 828 milhões de pacientes no mundo, representando um incremento de 630 milhões de pessoas em relação ao mesmo senso em 1990¹. Por tratar-se de uma doença crônica sistêmica com alto risco de complicações, o paciente portador de DM necessita de um acompanhamento médico constante, além do controle adequado da doença e dos seus fatores de risco.

Dentre as complicações da DM, destaca-se a doença microvascular e a neuropatia periférica. O descontrole do diabetes, associado ao estado de hiperglicemia persistente, relaciona-se diretamente com a extensão do dano vascular e neuronal². Consequentemente, o processo de lesão celular e de endotélio leva à liberação de radicais livres e a alterações no fluxo sanguíneo e na permeabilidade vascular, fato que, além de favorecer a formação de úlceras, prejudica a cicatrização de feridas³.

O pé diabético é definido pela presença de infecção, ulceração ou destruição dos tecidos da região dos pés em pacientes diagnosticados com DM⁴. Essa é uma complicação da doença que pode levar a amputações e consequências graves para a qualidade de vida dos pacientes. Armstrong et al.⁵ ressalta que o tratamento das úlceras do pé diabético é responsável por um grande número de internações hospitalares, altas taxas de reinternação e um risco 2,5 vezes maior de morte em comparação com pacientes portadores de DM sem úlceras no pé.

Sabe-se que a alta prevalência do pé diabético e demais complicações implicam em altos custos para o sistema público, de forma que o paciente com tal lesão altera o modelo estratégico de intervenção em saúde e de direcionamento de recursos^{6, 7}. O custo médio anual total, estimado para todo o Brasil, com o tratamento ambulatorial de um indivíduo portador de pé diabético em 2018 foi de R\$ 586,1 milhões, variando de R\$ 188,5 milhões para R\$ 1,27 bilhões em análises de sensibilidade⁸.

Ademais, segundo Toscano et al.⁹, as lesões nos pés correspondem a cerca de 40 a 60% das amputações não traumáticas dos membros inferiores, sendo que 85% destas são precedidas de úlceras nos pés, onerando significativamente o sistema de saúde.

Nesse contexto, para evitar complicações graves, é importante que os indivíduos portadores de DM adotem medidas preventivas, que visem o reconhecimento precoce das lesões, além do manejo adequado dos fatores de risco para o desenvolvimento do pé diabético. Dentre eles estão: predisposição à infecção, neuropatia, insuficiência vascular, falta de cuidados com os pés, idade avançada, tipo e tempo de diagnóstico do diabetes¹⁰.

Entretanto, a revisão de literatura de Santana et al.¹¹ demonstra que existe um déficit no conhecimento acerca da importância do cuidado com os pés e das medidas para prevenção de complicações, de forma que muitos pacientes realizavam-nas de forma inadequada. Ressalta-se que tal desconhecimento tem relação direta com a alta prevalência de complicações e de agravos em decorrência do descontrole do diabetes mellitus, o que reflete diretamente nas altas taxas de internações e direcionamento de recursos para esta condição.

Diante desse cenário, a pesquisa visa não apenas verificar o conhecimento dos pacientes portadores de diabetes mellitus acerca dos cuidados com os pés e das medidas para prevenção do pé diabético, mas também avaliar os aspectos clínicos destes pacientes,

as práticas de cuidado adotadas por eles e as percepções acerca da importância da adoção de medidas preventivas. Destaca-se que os dados obtidos irão contribuir significativamente para otimização de recursos no âmbito da saúde pública e para promoção da saúde com impacto positivo na qualidade de vida dessa população.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

Delineamento do estudo:

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e com delineamento transversal, que teve como objetivo verificar o conhecimento dos pacientes assistidos em um hospital público de Minas Gerais acerca dos cuidados com os pés e das medidas para prevenção do pé diabético.

Amostra:

A amostra foi composta por pacientes portadores de diabetes mellitus assistidos na unidade de internação de um hospital público de Minas Gerais, recrutados entre os meses de dezembro de 2023 a julho de 2024. O tamanho amostral foi de 197 pacientes, calculado de acordo com a hipótese do estudo, através do modelo qui-quadrado. Para a seleção da amostra, foram aplicados os critérios de inclusão, de forma que foram selecionados apenas pacientes portadores de diabetes mellitus, assistidos no hospital público supracitado no período do estudo, sem restrição etária e que concordaram em participar da pesquisa. Foram incluídos também pacientes analfabetos e/ou com deficiência visual ou auditiva, uma vez que as autoras se comprometeram a realizar a leitura e preenchimento correto do questionário a partir de suas respostas. Já como critérios de exclusão, não participaram da pesquisa pacientes que se recusaram a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou que apresentaram condição aguda ou crônica que limitasse sua capacidade de participação.

Instrumentos:

Os pacientes responderam ao questionário desenvolvido pelos autores, com base no *“Practical guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease”*¹², na 2ª edição do *Manual de Cuidados com os Pés para Pessoas com Diabetes* da Sociedade Brasileira de Diabetes¹³ e no *Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica*¹⁴. Foram analisadas as variáveis independentes ou explicativas que poderiam influenciar os resultados de desfecho, como: “idade”, “gênero”, “idade de diagnóstico de diabetes”, “tipo de diabetes”, “tempo de tratamento”, “realização de controle glicêmico”, “presença de comorbidades”, “tabagismo”, “hábito de andar descalço”, “presença de ferida nos pés”, “frequência de avaliação de ferida nos pés”, “avaliação dos cuidados com higiene e hidratação dos pés”, “avaliação da realização do corte das unhas”, “avaliação do exame dos pés por profissionais de saúde”, “avaliação das orientações sobre o cuidado com os pés” e “grau de importância atribuído às medidas de cuidados com os pés”.

Procedimentos:

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (CEP-FHEMIG), com o parecer de aprovação 73314223.2.0000.5119, em agosto de 2023. Os pacientes cujo perfil se adequava aos critérios de inclusão da pesquisa foram abordados e responderam ao questionário epidemiológico, elaborado pelos autores, após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A participação nesse estudo foi de caráter voluntário não obrigatório, sem nenhuma remuneração ou custo para o participante. Em um segundo momento, eles foram instruídos acerca dos cuidados com os pés, visando a promoção das medidas de autocuidado, por meio da distribuição de cartilhas. Posteriormente, os dados foram coletados de forma confidencial e disponibilizados apenas para os autores, com manutenção do anonimato dos participantes através da descrição dos dados em planilhas com designação de números para a identificação. O estudo, por fim, foi realizado a partir da pesquisa e análise dos dados coletados e da fundamentação teórica já existente na literatura. Por se tratar de um estudo descritivo, com coleta de dados através de questionário, os riscos para os pacientes foram mínimos. Dessa maneira, as principais possíveis intercorrências incluíram quebras na confidencialidade entre os pesquisadores e os participantes e possíveis inverdades ditas em relação ao tema. Para diminuí-las, foram utilizados números para realizar a análise estatística dos dados, sem nomeação dos pacientes, além de artigos indexados para produção da cartilha, de forma a garantir a veracidade das informações passadas aos participantes. Por fim, os pacientes foram devidamente esclarecidos a respeito de tais possíveis danos, no momento da coleta, com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Análise Estatística:

Após a coleta dos dados, as respostas foram tabuladas e analisadas estatisticamente para identificar as principais características e fatores de risco associados ao pé diabético na população estudada e as suas formas de prevenção. Para as variáveis qualitativas,

as frequências simples e percentuais foram utilizadas para apresentar os resultados. Por outro lado, as variáveis quantitativas foram caracterizadas pela mediana e pelo intervalo interquartil. Além disso, testes de associação foram aplicados às variáveis qualitativas, incluindo o teste exato de Fisher e o Teste qui-quadrado de independência. Já para as variáveis quantitativas, um teste de normalidade foi realizado para determinar se uma distribuição normal pode ser assumida. Quando confirmada uma distribuição normal, foi utilizado o teste *t*-student para comparação entre as variáveis. Por outro lado, se uma distribuição não normal foi identificada, um teste não-paramétrico apropriado foi aplicado para análise. Os softwares utilizados para a análise de dados foram o R, com a versão 3.2.1, o Excel para manipulação da base de dados e o Word para edição do relatório.

RESULTADOS / RESULTS

Caracterização da amostra:

A Tabela 1 demonstra a caracterização da amostra, composta por 199 pacientes, que responderam ao questionário a respeito de suas comorbidades e seus hábitos de controle do diabetes. A amostra foi distribuída igualmente entre ambos os sexos e a maioria dos pacientes possuía entre 61 e 80 anos de idade. Dentre os pacientes analisados, 92% apresentavam diabetes tipo 2 e 60% não faziam o controle glicêmico adequado (mínimo de uma aferição de glicemia ao dia). A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) foi a principal comorbidade encontrada no estudo (69%), seguida por Doenças Cardiovasculares (29%), Doença Renal Crônica (DRC) (13%) e Dislipidemia (7%). Apenas 34% dos pacientes deste estudo apresentavam lesões relacionadas ao pé diabético. Acerca do cuidado com os pés, a maior parte dos pacientes (54%) realizava a higiene e a hidratação dos pés corretamente, porém 86% alegaram não saber realizar o corte adequado das unhas. Sobre a atenção médica, 53% dos pacientes já tinham recebido orientações sobre o cuidado com os pés, mas apenas 42% tinham sido submetidos ao exame clínico dos pés por um profissional de saúde. (Tabela 1)

Tabela 01. Tabela descritiva de caracterização da amostra participante do estudo.

Características	N = 199 ^f
Idade (mediana)	64 (56, 75)
Classes de idade	
21 - 40	17 (8.5%)
41 - 60	55 (28%)
61 - 80	99 (50%)
Maior que 80	28 (14%)
Gênero	
Feminino	100 (50%)
Masculino	99 (50%)
Idade de diagnóstico de diabetes (mediana, em anos)	51 (42, 60)
Tipo de diabetes	
Tipo 1	15 (7.5%)
Tipo 2	184 (92%)
Tempo de tratamento (mediana, em anos)	10 (4, 18)
Realiza o controle glicêmico adequado?	
Não	120 (60%)
Sim	79 (40%)
Hipertensão arterial sistêmica	
Não	61 (31%)
Sim	138 (69%)
Doença cardiovascular	
Não	141 (71%)

Sim	58 (29%)
Doença renal crônica	
Não	173 (87%)
Sim	26 (13%)
Dislipidemia	
Não	185 (93%)
Sim	14 (7.0%)
É fumante?	
Não	97 (49%)
Sim	102 (51%)
Têm o hábito de andar descalço?	
Não	119 (60%)
Sim	80 (40%)
Apresenta feridas nos pés?	
Não	132 (66%)
Sim	67 (34%)
Você costuma avaliar a presença de feridas nos pés?	
Não	95 (48%)
Sim	104 (52%)
Toma cuidados com a higiene e hidratação dos pés?	
Não	92 (46%)
Sim	107 (54%)
Sabe como deve cortar as unhas dos pés corretamente?	
Não	171 (86%)
Sim	27 (14%)
Já teve seus pés examinados por um profissional de saúde?	
Não	116 (58%)
Sim	83 (42%)
Já recebeu orientações sobre os cuidados com os pés?	
Não	93 (47%)
Sim	106 (53%)
Em sua percepção, qual o grau de importância da adoção de medidas de cuidado com os pés?	
Importante	111 (56%)
Muito importante	74 (37%)
Pouco importante	14 (7.0%)

1 Mediana (Q1, Q3); n (%)

Legenda: Dados apresentados em número absoluto e porcentagem. N = número de participantes; Mediana (Q1, Q3).

Hábitos de cuidado dos pacientes:

Em relação à observação e à avaliação regular da presença de feridas nos pés, foi possível observar que os pacientes que adotavam essa prática também tinham os cuidados adequados com o controle glicêmico (44%) e realizavam a higienização e hidratação dos pés (76%). Tais achados indicam que a maior parte dos pacientes que praticam um hábito de prevenção saudável, tendem a realizar outras ações preventivas de forma concomitante (p valor $< 0,05$). (Figura 1)

Em contrapartida, verificou-se que 76% dos pacientes que apresentavam lesões em seus membros inferiores não observavam regularmente a presença de feridas nos pés e que 86% da amostra geral desconhecia a forma correta de realizar o corte das unhas. (Figura 1)

Figura 1. Relação entre a prática da avaliação rotineira da presença de feridas nos pés com outros hábitos de autocuidado.

Legenda: Dados apresentados em porcentagem.

Constatou-se também uma associação positiva entre a observação da presença de úlceras em membros inferiores e a atenção médica, visto que 52% dos indivíduos que tiveram seus pés examinados por um profissional de saúde e 62% dos pacientes que receberam orientações médicas a respeito do DM praticavam este hábito.

Acerca dos hábitos de higiene e hidratação dos pés, foi percebido que a maior parte dos pacientes que adotavam as medidas de autocuidado (62%) e apresentavam controle glicêmico adequado (58%) eram mulheres.

Ademais, foi demonstrado que 74% dos pacientes que higienizavam os pés corretamente não apresentavam lesões em membros inferiores, enquanto 42% dos que não adotavam essa prática sofriam com a doença vascular periférica (DVP). Dessa forma, com o estudo, foi possível determinar que os pacientes que possuíam um melhor cuidado com os pés, apresentavam menores taxas de DVP.

Orientações e exame dos pés por profissionais de saúde:

Em relação ao impacto do cuidado médico, foi constatado que os pacientes que receberam orientações acerca da prevenção das complicações do diabetes mellitus, associado a uma boa anamnese e um exame físico completo, apresentavam uma melhor adesão ao tratamento, um melhor controle glicêmico e tinham o hábito de avaliar a presença de feridas nos pés frequentemente (p valor $< 0,05$). Dessa forma, é possível inferir que os hábitos de hidratação e higiene dos pés estão diretamente relacionados à prevenção da DVP, ressaltando a necessidade da instrução dos pacientes pelos profissionais de saúde, visto que suas orientações podem alterar o curso dessa patologia.

Presença de feridas nos membros inferiores:

Foi demonstrado que os pacientes que possuíam feridas nos pés apresentavam idade mais avançada (média de 68 anos) e um maior número de comorbidades associadas, tais como HAS e DRC. Ademais, em concordância com os dados previamente expostos, a maioria dos pacientes que apresentavam DVP não realizavam a higiene e hidratação dos pés (58%), nem tinham o hábito de avaliar a presença de feridas com frequência (63%). (Figura 2)

Figura 1. Associação da presença de feridas nos pés com a realização de medidas preventivas de complicações do diabetes mellitus.

Legenda: Dados apresentados em porcentagem.

Percepção pessoal da importância do cuidado com os pés:

Acerca da percepção do autocuidado com os pés, 56% dos pacientes alegaram ser importante, 37% muito importante e 7% pouco importante. Esses parâmetros foram estatisticamente relacionados ao maior tempo de tratamento, à realização do controle glicêmico adequado, ao diagnóstico concomitante de HAS, à realização de cuidados com a higiene e hidratação dos pés, às orientações acerca do autocuidado e ao exame físico realizado por um profissional de saúde (p valor $< 0,05$). (Figuras 3 e 4)

Figura 3. Impacto da percepção da importância acerca do cuidado com os pés na adoção de medidas de autocuidado e prevenção de agravos.

Legenda: Dados apresentados em porcentagem.

Figura 4. Efeito da orientação e do exame clínico dos pés, realizados por profissionais de saúde, no grau de percepção da importância acerca do cuidado com os pés.

Legenda: Dados apresentados em porcentagem.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

O presente estudo conduziu a análise de uma amostra composta por 199 pacientes, portadores de diabetes mellitus (DM), assistidos em um hospital público, a fim de verificar o conhecimento destes e de seus cuidadores acerca dos cuidados com os pés e das medidas para prevenção do pé diabético. Os resultados demonstraram que a maioria dos pacientes (60%) não realizavam o controle glicêmico adequado, cerca de 54% dos pacientes apresentavam hábitos regulares de higienização dos pés, 52% tinham o hábito de avaliar a presença de lesões em membros inferiores e, por fim, 56% consideravam o cuidado com os pés um hábito importante, 37% muito importante e 7% pouco importante.

A amostra foi distribuída de maneira semelhante entre os sexos feminino e masculino, com predomínio de indivíduos na faixa etária entre 60-80 anos. Entretanto, cabe ressaltar que foram identificadas diferenças significativas, em relação ao sexo, no que tange à percepção da importância do cuidado com os pés. Dentre os indivíduos que consideravam-no importante, 55% eram mulheres, já em relação à população que consideravam tais cuidados pouco importantes, 86% eram homens. Além disso, também foi observada uma predominância do sexo masculino na ausência de adoção de medidas de higienização dos pés e na ausência da avaliação rotineira da presença de lesões em membros inferiores. Tais dados corroboram com estudos presentes na literatura que afirmam que as mulheres tendem a procurar mais os serviços de saúde e são mais propensas a adotar medidas de autoavaliação, cuidado e prevenção de doenças^{15 16}.

Segundo dados da *International Diabetes Federation* (IDF) de 2017, 71% dos diabéticos usavam anti-hipertensivos ou apresentavam pressão arterial > 140/90mmHg¹⁷. Comparativamente, os resultados achados por este estudo indicaram que a principal comorbidade associada ao DM foi a Hipertensão Arterial Sistêmica, presente em 69% dos pacientes. Ademais, sabe-se que a HAS e DM são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de Doença Renal Crônica¹⁸, de forma que essa patologia foi encontrada em 13% dos pacientes do estudo.

Pourkazemi et al.¹⁹ realizou um estudo analítico transversal, conduzido no Irã, para determinar o conhecimento e a prática de pacientes com diabetes em relação à prevenção e ao tratamento do pé diabético. Como resultado da pesquisa, 84,8% dos participantes tinham conhecimento insuficiente e apenas 8,8% tinham boa prática, de maneira que foi verificada uma correlação direta e significativa entre conhecimento e prática. Pode-se explicar, portanto, o resultado do presente estudo, em que 60% dos pacientes que receberam orientações a respeito do cuidado com os pés e das medidas para prevenção de complicações do DM, avaliam regularmente a presença de feridas nos membros inferiores.

No estudo observacional transversal de Lira et al.²⁰, realizado no Brasil, que avaliou 2.015 pacientes portadores de DM cadastrados no Programa Hiperdia da Estratégia Saúde da Família e que realizavam consultas de rotina nas UBS, foi demonstrado que 86,3% das pessoas com DM nunca foram submetidas ao exame clínico dos pés. Embora menos expressivo, no resultado deste estudo, verificou-se que 58% dos pacientes nunca tiveram os pés examinados por um profissional de saúde. Tais dados demonstram falhas na garantia do atendimento integral dessa parcela da população, uma vez que tal exame é crucial para prevenção de ulceração e de amputação dos membros inferiores em pessoas com DM.

Deve-se destacar também, o impacto da percepção dos pacientes em relação à importância do autocuidado e da adoção de medidas para prevenção de complicações do diabetes mellitus. Foi observada uma correlação significativa entre controle glicêmico adequado, avaliação rotineira da presença de ferida dos pés, higienização dos membros inferiores e percepção da importância acerca do cuidado com os pés (p valor < 0.05).

Diante dos resultados, é evidente que a educação dos pacientes a respeito do autocuidado é fundamental. Informar os pacientes e seus cuidadores a respeito das medidas que devem ser tomadas para o controle adequado da diabetes mellitus tem um impacto direto na redução da incidência de complicações e agravos. A influência positiva da percepção da importância acerca do cuidado com os pés na adoção de medidas preventivas, além do efeito significativo da orientação e do exame clínico dos pés, feito por profissionais de saúde, demonstram que a educação em saúde tem grande repercussão na prevenção, no controle de doenças e na melhoria da qualidade de vida da população.

Portanto, a partir dos dados fornecidos por esse estudo, foi possível determinar que os pacientes e seus cuidadores, por vezes, desconhecem ou não praticam as principais medidas para a prevenção de complicações da diabetes mellitus. Sendo assim, esse estudo pode atuar como ponto de partida para a realização de um processo de intervenção nesse grupo de pacientes. Ademais, poderá ser realizada uma ação de promoção em saúde pública de maior âmbito, em outras regiões.

Limitações

Dentre as limitações vigentes da pesquisa evidencia-se o pequeno número amostral, embora este seja relevante diante da população analisada e do cálculo feito para a respectiva pesquisa. Além disso, destaca-se o viés de resposta, de forma que a coleta dos dados foi feita através de questionários, realizados presencialmente, e os entrevistados podem ter fornecido respostas que não correspondem ao que realmente acreditam ou praticam.

Conclusão

Frente ao exposto, evidenciam-se a relevância e a prevalência do pé diabético em pacientes portadores de DM. Destaca-se o papel primordial da promoção em saúde, da prevenção e da assistência multidisciplinar para essa parcela da população.

Além da abordagem profissional e individualizada na avaliação e no tratamento do pé diabético, cabe ressaltar a importância da orientação e da educação dos pacientes e de seus cuidadores a respeito do autocuidado e da identificação das lesões. Tais medidas garantem a intervenção e o tratamento precoce, prevenindo o agravamento do quadro e promovendo uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes.

Por fim, destaca-se a necessidade de novos estudos acerca dessa temática, uma vez que a literatura atual é, por vezes, escassa, sobretudo no que tange à abordagem da população brasileira e à prática do autocuidado com os pés nos pacientes diabéticos.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Zhou B, Rayner AW, Gregg EW, et al. Worldwide trends in diabetes prevalence and treatment from 1990 to 2022: a pooled analysis of 1108 population-representative studies with 141 million participants. *The Lancet*. 2024;404(10467):2077-2093. doi:10.1016/S0140-6736(24)02317-1
2. Duarte Junior EG, Lopes CF, Gaio DRF, et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vasculare sobre o pé diabético 2023. *J Vasc Bras*. 2024;23. doi:10.1590/1677-5449.202300871
3. Aguiar LGK de, Villela NR, Bouskela E. A microcirculação no diabetes: implicações nas complicações crônicas e tratamento da doença. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*. 2007;51(2):204-211. doi:10.1590/S0004-27302007000200009
4. Carlesso GP, Gonçalves MHB, Moreschi Júnior D. Avaliação do conhecimento de pacientes diabéticos sobre medidas preventivas do pé diabético em Maringá (PR). *J Vasc Bras*. 2017;16(2):113-118. doi:10.1590/1677-5449.006416
5. Armstrong DG, Boulton AJM, Bus SA. Diabetic Foot Ulcers and Their Recurrence. *New England Journal of Medicine*. 2017;376(24):2367-2375. doi:10.1056/NEJMra1615439
6. Boell JEW, Ribeiro RM, Silva DMGV da. Fatores de risco para o desencadeamento do pé diabético. *Revista Eletrônica de Enfermagem*. 2014;16(2). doi:10.5216/ree.v16i2.20460
7. J. Apelqvist, J. Bakker, W.H. van Houtum, M.H. Nabuurs-Franssen. *Consenso Internacional Sobre Pé Diabético*.; 2001.
8. Bahia LR, Araujo DV, Schaan BD, et al. The Costs of Type 2 Diabetes Mellitus Outpatient Care in the Brazilian Public Health System. *Value in Health*. 2011;14(5):S137-S140. doi:10.1016/j.jval.2011.05.009
9. Toscano C, Sugita T, Rosa M, Pedrosa H, Rosa R, Bahia L. Annual Direct Medical Costs of Diabetic Foot Disease in Brazil: A Cost of Illness Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2018;15(1):89. doi:10.3390/ijerph15010089
10. Santos ICRV, Sobreira CMM, Nunes ÉN dos S, Morais MC de A. Prevalência e fatores associados a amputações por pé diabético. *Cien Saude Colet*. 2013;18(10):3007-3014. doi:10.1590/S1413-81232013001000025
11. Santana ER, Oliveira IC de, Ferreira DA, et al. A Percepção dos Pacientes acometidos por Diabetes Mellitus sobre a Complicação do Pé Diabético: Uma Revisão Integrativa / The Perception of Patients Suffered by Diabetes Mellitus on the Combination of Diabetic Foot. *ID on line REVISTA DE PSICOLOGIA*. 2019;13(47):77-88. doi:10.14295/online.v13i47.1960
12. Schaper NC, van Netten JJ, Apelqvist J, et al. Practical guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease (IWGDF 2023 update). *Diabetes Metab Res Rev*. 2024;40(3). doi:10.1002/dmrr.3657
13. Sociedade Brasileira de Diabetes. *MANUAL DE CUIDADOS COM OS PÉS PARA PESSOAS COM DIABETES*. 2nd ed. Editora Conectando Pessoas; 2021.
14. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Manual Do Pé Diabético : Estratégias Para o Cuidado Da Pessoa Com Doença Crônica*. (Ministério da Saúde S de A à SD de AB, ed.); 2016.
15. Cobo B, Cruz C, Dick PC. Desigualdades de gênero e raciais no acesso e uso dos serviços de atenção primária à saúde no Brasil. *Cien Saude Colet*. 2021;26(9):4021-4032. doi:10.1590/1413-81232021269.05732021
16. Garcia LHC, Cardoso N de O, Bernardi CMC do N. Autocuidado e Adoecimento dos Homens: Uma Revisão Integrativa Nacional. *Revista Psicologia e Saúde*. Published online October 9, 2019;19-33. doi:10.20435/pssa.v11i3.933
17. Magliano DJ, Boyko EJ. *IDF Diabetes Atlas 10th Edition Scientific Committee*. 10th ed. *IDF DIABETES ATLAS*; 2021.
18. Sá JR, Canani LH, Rangel ÉB, et al. Avaliação e tratamento da doença renal do diabetes. In: *Diretriz Da Sociedade Brasileira de Diabetes*. Conectando Pessoas; 2024. doi:10.29327/5412848.2024-6
19. Pourkazemi A, Ghanbari A, Khojamli M, et al. Diabetic foot care: knowledge and practice. *BMC Endocr Disord*. 2020;20(1):40. doi:10.1186/s12902-020-0512-y
20. Lira JAC, Nogueira LT, Oliveira BMA de, Soares D dos R, Santos AMR dos, Araújo TME de. Fatores associados ao risco de pé diabético em pessoas com diabetes mellitus na Atenção Primária. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*. 2021;55. doi:10.1590/s1980-220x2020019503757